

[Текст] / А. Л. Осипян. – Донецк: Лебедь, 2010. – 302 с.

24.Единый портал бюджетной системы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : <http://budget.gov.ru/>. (дата обращения 02.01.2022).

УДК 658:004.94
DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

ИВАНОВА Т.Л.,
д-р экон.наук, профессор,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
Донецк, Донецкая Народная Республика

МЫЗНИКОВА М.А.,
к.э.н., старший научный сотрудник,
ГБУ «Институт экономических исследований»
Донецк, Донецкая Народная Республика

Выявлена необходимость совершенствования инструментария системы принятия решений в процессе стратегического управления предприятиями ДНР в условиях неопределенности. Проведено обобщение специфических характеристик отечественных предприятий, накладывающих значимый след на процесс принятия решений и стратегическое управление в целом. Предложена структура СППР, учитывающая специфические условия принятия стратегических решений на предприятиях ДНР, функционирующих в условиях неопределенности.

Ключевые слова: стратегическое управление, неопределенность, система поддержки принятия решений, Донецкая Народная Республика.

IMPROVING DECISION-MAKING TOOLS IN THE PROCESS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY

IVANOVA T.L.,
doctor of economic sciences, professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

MYZNIKOVA M.A.,
Candidate of Economic Sciences, Senior Research
Associate,
SBI «Economic Research Institute»
Donetsk, Donetsk People's Republic

The need to improve the toolkit of the decision-making system in the process of strategic management of enterprises in the DPR in conditions of uncertainty is revealed. The generalization of the specific characteristics of domestic enterprises, which leave a significant mark on the decision-making process and strategic management in general, is carried out. A DSS structure is proposed that takes into account the specific conditions for making strategic decisions at DPR enterprises operating under conditions of uncertainty.

***Keywords:** strategic management, uncertainty, decision support system, Donetsk People's Republic.*

Актуальность. Современные условия функционирования предприятий Донецкой Народной Республики сопряжены с высоким уровнем неопределенности внешней среды, что существенным образом усложняет процесс стратегического управления, отражаясь на его эффективности в сторону ее сокращения. В таких условиях вопросы формирования инструментария поддержки принятия стратегических решений, ориентированного на повышение обоснованности, оперативности и эффективности принимаемых решений, приобретает особую актуальность и практическую значимость.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы повышения эффективности стратегического управления нашли широкое отражение в научной литературе. Так, данной тематике посвящены труды таких авторов как Акофф Р., Ансофф И., Лэмпел Дж., Минцберг Г., Портер М., Стрикленд А., Томпсон А., Хаттен Дж., Шендел Д., др. Обобщение исследований в данном направлении приведена в [1; 2].

Проблематика управления в условиях неопределенности также широко освещена в научной литературе и представлена трудами таких авторов: Арлабаев Ф.З., Васильева О., Вигери П., Дункан Р., Карабанова О.Г., Клейнер Г.Б., Кортни Х., Найт Ф., Симанков В. С., Тамбовцев В.Л., Уродовских В.Н., др. Систематизация литературы, посвященной данной проблематике приведена в [1; 3].

Тематике формирования инструментария поддержки принятия управленческих решений посвящены труды таких авторов как

Агафонкина Н. В. [4], Аристов С. А. [5], Дик В.В. [6], Карпов Ю. А. [4], Козлов Д. Б. [7], Стеганцев Д. Н. [4], и др. В то же время, вопросы формирования инструментария поддержки принятия решений в процессе стратегического управления предприятиями, учитывающего специфику условий принятия решений отечественных предприятий остаются недостаточно освещенными в научной литературе.

Цель статьи состоит в совершенствовании системы принятия решений в процессе стратегического управления предприятиями Донецкой Народной Республики, функционирующими в условиях неопределенности, посредством разработки структуры системы поддержки принятия решений.

Изложение основного материала исследования. Специфичность условий функционирования предприятий Донецкой Народной Республики предопределяет необходимость формирования специфичного инструментария поддержки принятия решений. В этой связи, необходимым и оправданным является обобщение специфических характеристик отечественных предприятий, накладывающих значимый след на процесс принятия решений и стратегическое управление в целом. К таким характеристикам можно отнести следующие:

– информационный голод. Принятие стратегических решений осуществляется в условиях существенного дефицита информации при практически полном отсутствии обнародованных статистических данных;

– высокая неопределенность. Принятие решений в условиях высокой неопределенности внешней среды предопределяет необходимость оценки последствий возможных изменений внешней/внутренней среды до наступления таких изменений;

– высокая динамичность. Функционирование в условиях динамичных изменений внешней и внутренней среды требует формирования инструментария, реализующего динамический подход;

– высокая сложность. Сложность системы, внешних и внутренних связей, требует применения системного подхода в процессе принятия решений для реализации возможности оценки всех последствий предполагаемых решений;

– нелинейность процессов. Требуется применения аппарата экономико-математического моделирования для прогнозирования динамики протекания процессов;

– кадровый голод. Нехватка кадров высокой квалификации, связанная с оттоком рабочей силы вследствие военных действий, предопределяет формирования инструментария, применение которого не требует приобретения конечным пользователем значительного объема дополнительных навыков и повышения квалификации.

В соответствии со спецификой условий принятия решений отечественных предприятий, был сформирован подход к разработке инструментария поддержки принятия решений, отраженный в схематическом виде структуры системы поддержки принятия решений (СППР) (рис.1).

В научной литературе существует множество определений дефиниции СППР и ее структуры [4; 5; 6; 7]. В наиболее общем виде, СППР с точки зрения ее внутренней структуры может быть определена как совокупность следующих элементов: блок управления данными; блок выработки решений, пользовательский интерфейс и сам пользователь. Структура СППР, отраженной на рисунке 1 включает такие элементы как: блок агрегирования данных, блок выработки решений (включающий блоки управления данными, моделей и методов управления, оценки результативности инструментов управления), пользовательский интерфейс и сам пользователь, а также предполагает наличие взаимосвязи с другими компьютерными системами предприятия.

Блок агрегирования данных содержит данные о внутренних системах и процессах, а также данные о динамике внешних факторов. Возвращаясь к специфическим характеристикам предприятий ДНР, отметим информационный голод, порождающий объективную необходимость использования экспертных методов с целью компенсации недостатка исходных данных для принятия решений. Блок управления данными служит для формализации и прогнозирования тенденций изменения внешних и внутренних факторов, а также формализации взаимосвязи между различными факторами. Для этих целей применяются методы анализа трендовой, сезонной и циклической составляющих временных рядов, а также корреляционно-регрессионный анализ. В то же

время, высокий уровень неопределенности снижает эффективность традиционных методов прогнозирования.

Рис. 1. Структура СППР в процессе стратегического управления предприятиями в условиях неопределенности (авторская разработка)

В этой связи, учитывая специфику объекта исследования, целесообразность приобретает использование экспертных методов для корректировки прогнозов, полученных традиционными

методами. В результате формируется диаграмма причинно-следственных связей, как этап системно-динамического моделирования.

Основой модельного блока выступает системно-динамическая модель стратегического управления в контексте достижения устойчивого развития предприятия в условиях неопределенности. Использование аппарата системно-динамического моделирования обусловлено требованиями системности, комплексности, динамичности, многофакторности и возможности учета нелинейных зависимостей, вытекающих из специфических характеристик, отраженных выше.

Оценка результативности инструментов управления осуществляется с применением сценарного анализа, позволяющего проанализировать весь комплекс изменений, порождаемых тем или иным стратегическим решением. Применение инструмента анализа «что-если» позволяет отслеживать результативность и эффективность принимаемых решений не только в условиях сохранения существующих тенденций во внешней среде, но и с учетом возможных изменений внешних условий функционирования, что позволяет реализовать проактивный подход к стратегическому управлению в условиях неопределенности.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, в рамках исследования получил дальнейшее развитие подход к разработке инструментария поддержки принятия решений и предложена структура СППР в процессе стратегического управления предприятиями, функционирующими в условиях неопределенности, позволяющая повысить результативность, эффективность, обоснованность и оперативность принятия решений и учитывающая специфические условия принятия решений на предприятиях Донецкой Народной Республики. Перспективу дальнейших исследований составляют вопросы разработки прикладного инструментария, составляющего блок выработки решений.

Список использованных источников

1. Мызникова М.А. Формирование методологической базы стратегического управления организацией в условиях

неопределенности / М.А. Мызникова //Вестник ДонНУ. Сер. В. Экономика и право. – 2020. – № 2. – С. 168-177.

2. Мызникова М.А. К вопросу трактовки дефиниции «стратегическое управление» / М.А. Мызникова// Развитие социально-экономических систем в условиях цифровизации: новые вызовы и траектории: Материалы I Международной научно-практической конференции 21-22 ноября 2019 г.: в 2 т. /отв. ред. В.И. Меньщикова; ФГБОУ ВО ТГТУ; Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2019. Т.1. – С. 216-220.

3. Иванова Т.Л. Стратегическое управление организацией в условиях неопределённости внешней среды: концептуализация понятий и подходов [Электронный ресурс] / Т.Л. Иванова, М.А. Мызникова // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество: ежегодник. Вып. 3, ч. 1: материалы 19-ой Национальной научной конференции с международным участием "Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения". Ч. 2. – Режим доступа: <http://ukros.ru/archives/25841>.

4. Агафонкина Н. В. Модель однокритериального принятия решений в условиях неопределенности [Электронный ресурс] /Н. В. Агафонкина, Ю. А. Карпов, Д. Н. Стеганцев // Вестник ВГТУ. – 2009. – №6. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/model-odnokriterialnogo-prinyatiya-resheniy-v-usloviyah-neopredelennosti>.

5. Аристов С.А. Методология разработки и применения многофункциональных систем поддержки принятия решений на предприятиях агропромышленного комплекса: дис. ... докт. экон. наук: 08.00.13 / С. А. Аристов– М., 2008. – 365 с.

6. Дик В.В. Методология и инструментальные средства поддержки формирования решений в экономических системах: дис. ... докт. экон. наук: 08.00.13 / В.В. Дик– М., 2000. – 297 с.

7. Козлов Д. Б. Метод принятия решения в условиях неопределенности [Электронный ресурс] / Д.Б. Козлов //Известия ТулГУ. Технические науки. – 2008. – №2. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metod-prinyatiya-resheniya-v-usloviyah-neopredelennosti>.